

“Juntos, equipe e família, transformamos cada recomendação em cuidado real”

- ✓ Minimizamos o estresse e a dor dos recém-nascidos com estratégias de neuroproteção.
- ✓ Promovemos o cuidado humanizado, com menos manipulação e mais escuta do corpo do bebê.
- ✓ Adotamos formas de cuidado ao prematuro extremo que priorizam o mínimo manuseio.
- ✓ Incentivamos precocemente a posição Canguru como parte da rotina.
- ✓ Melhoramos a qualidade de vida e reduzimos os riscos de sequelas em Rns prematuros.
- ✓ Diminuímos as taxas de hemorragias ventriculares com condutas baseadas em evidências.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde /Cuidados com recém-nascido pré-termo.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério de Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v4.pdf

- Fekete S.M.W; Pelício S.M.C.; Bentlin M.R. **Estratégias de cuidados mínimos no recém-nascido pré-termo.** In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Procianny RS, Leone CR, organizadores. PRORN Programa de Atualização em Neonatologia: Ciclo 15. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. P.63-98. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v.3).

Guinsburg R; Almeida M.F.B; Coordenadores Estaduais e Grupo Executivo PRN-SBP; Conselho Científico Departamento Neonatologia SBP. **Reanimação do recém-nascido <34 semanas em sala de parto: diretrizes 2022 da Sociedade Brasileira de Pediatria.** Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.25060/PRN-SBP-2022-1>

East of England Neonatal Benchmarking Group. Clinical Guideline: Management of a baby requiring humidity, 2021. Disponível em: <https://www.eoneonatalpccsincnetwork.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/10/Humidity-Guideline.pdf>

- TAMEZ, Raquel Nascimento. **Enfermagem na UTI: Neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco.** 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

Autores

Mestranda Rose Katianne Mauricio Santos
Prof. Dr. Cyro Rego Cabral Junior
Prof.^a Dr.^a Andrea Marques Vanderlei
Fragadolli
Prof.^a Dr.^a Maria Lusia de Moraes Belo
Bezerra

DOI: 10.5281/zenodo.15498153

Cuidados Essenciais

Um toque a mais, um som mais alto,
uma luz sem cuidado...
Para um recém-nascido prematuro,
tudo pode ser demais!

Eles sentem o mundo com cada poro,
cada ouvido, cada olhinho — e precisam
de cuidados que acolham o olhar, respeitem
o silêncio, protejam a pele, aqueçam
o coração e alimentem com amor.

JUSTIFICATIVA E IMPACTOS DO MANUSEIO EXCESSIVO

Para um recém-nascido prematuro, tudo isso pode ser demais...

Eles podem ficar estressados e ter alterações fisiológicas e comportamentais.

Neuroproteção e Cuidados ao Recém-Nascido Prematuro

Cuidar do cérebro começa no toque, no tom de voz e no olhar: cada gesto da equipe faz diferença no futuro do recém-nascido prematuro!

Atividades desenvolvidas na unidade neonatal nas primeiras 72 horas de vida

Luminosidade Reduzida

Programações de Procedimentos

Manutenção de Cateteres Centrais

Posicionamento Canguru

Cuidados Essenciais

Cabeça em Posição Neutra

Educação contínua

Identificar o RN com plaquinha na incubadora

Cabeça neutra

CUIDADOS ESSENCIAIS

Questionar os procedimentos necessários

Ninho em formato de 'O'

Minimizar ruídos e luzes

Minimizar ruídos e luzes

Normotermia

Não dar banho na primeira semana antes de 72h

RECOMENDAÇÕES

Manipulação Essencial do RN Prematuro

Manter a cabeça na posição neutra.

Assegurar a normotermia do RN, seguindo o POP...

Não dar banho na primeira semana de vida.

Evitar colocar em posição prona antes de 72h de vida

Não realizar pesagem externa antes de 72h de vida

Ser cuidadoso na prescrição de hidratação e medicações hipertônicas nas primeiras 72h de vida

Atuar em dupla nos atendimentos e agrupá-los

Sempre apresentar os novos profissionais à unidade, suas regras e seus protocolos

Realizar treinamentos frequentes quanto ao protocolo de manipulação essencial

Orientar a aspiração de vias aéreas nos horários de manipulação, quando necessário. Fora desses horários somente em situações de instabilidade respiratória